

БИОМЕТРИЯ: КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

BIOMETRICS: A KEY ELEMENT OF INFORMATION SECURITY

ЛУКЪЯННИКОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».
МАРДАМШИНА АДЕЛИНА РУЗИЛЕВНА,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».
КАМЕНЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».

LUKYANNIKOVA YULIA IVANOVNA,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orenburg State Agrarian University».
MARDAMSHINA ADELINA RUZILEVNA,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orenburg State Agrarian University».
KAMENEVA ELENA VLADIMIROVNA,
*senior lecturer of the department,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orenburg State Agrarian University».*

В данной статье анализируется применение биометрических систем в информационных системах с учетом обеспечения информационной безопасности. Представлена классификация средств распознавания биометрических данных. Поднимается вопрос о защите и хранении биометрических данных, чтобы предотвратить их утечку или несанкционированный доступ. Освещаются потенциальные риски, которые могут оказать влияние на безопасность, а также предлагаются методы для их снижения и предотвращения. Сделан вывод об отсутствии однозначных доказательств более высокой надежности биометрических систем по сравнению с традиционными методами идентификации.

This article analyzes the use of biometric systems in information systems, taking into account information security. The classification of biometric data recognition tools is presented. The issue of the protection and storage of biometric data is being raised in order to prevent their leakage or unauthorized access. The potential risks that may have an impact on safety are highlighted, as well as methods for reducing and preventing them are proposed. It is concluded that there is no unambiguous evidence of higher reliability of biometric systems compared to traditional identification methods.

Ключевые слова: *информационная безопасность, биометрические системы, биометрические персональные данные, идентификация, аутентификация.*

Key words: *information security, biometric systems, biometric personal data, identification, authentication.*

Биометрия является важным аспектом информационной безопасности, поскольку она обеспечивает уникальную идентификацию пользователей. Контроль доступа к информационным системам (ИС) играет ключевую роль в обеспечении безопасности данных. Процессы идентификации и аутентификации пользователей позволяют определить пользователя и проверить его подлинность [1, с. 8-12].

В последние годы все более популярными становятся системы, использующие биометрические данные человека, такие как отпечатки пальцев или распознавание лица. Эти данные невозможно забыть или потерять, что делает их удобным средством для идентификации пользователей без необходимости запоминания паролей или предъявления документов.

В данной статье будет рассмотрено применение биометрических систем в контексте информационной безопасности, а также регулирование этого направления законодательством Российской Федерации, основные угрозы и способы их минимизации.

Биометрические системы и принципы их функционирования основаны на использовании уникальных физических или психологических признаков человека для его идентификации. В данной сфере выделяют два основных понятия – это биометрическая идентификация (распознавание) и биометрическая аутентификация (верификация) [2, с.22-26].

Биометрическая идентификация представляет собой процесс хранения образцов признаков всех индивидов, для которых требуется предоставить доступ, чтобы определить, является ли заявитель тем, чей признак есть в базе данных. Биометрическая аутентификация представляет собой процесс сравнения признака из базы данных с предъявляемым для подтверждения истинности, чтобы принять решение о предоставлении доступа к информационной системе.

Классификация средств распознавания биометрических данных представлена в табл. 1.

Таблица 1. Классификация средств распознавания биометрических данных

Средства распознавания биометрических данных		
Физиологические	Психологические	Биохимические
1. Отпечатки пальцев 2. Геометрия кисти руки 3. Радужная оболочка 4. Сетчатка глаза 5. Рисунок вен 6. Лицо	1. Почерк 2. Анализ рукописной подписи 3. Голос и ритм речи 4. Скорость печати на клавиатуре 5. Походка	1. Анализ ДНК

Физиологические характеристики:

1) Отпечатки пальцев: в настоящее время этот вид идентификации является одним из самых популярных и изученных. Почти в каждом современном смартфоне есть сканер отпечатков пальцев;

2) Геометрия кисти руки: при использовании этого признака измеряется объем кисти и длина пальцев, а также текстура ладони и расположение складок кожи на сгибах пальцев;

3) Радужная оболочка глаза: для идентификации используется видеозапись с камеры, где программное средство выделяет область зрачка и радужной оболочки. Полученное изображение преобразуется в черно-белый прямоугольный iris code (похожий на QR-код).

4) Сетчатка глаза: метод основан на уникальном рисунке сосудов и капилляров на сетчатке глаза. Технически сложен, и могут возникнуть проблемы с идентификацией при изменении рисунка из-за заболевания или неправильного положения головы при сканировании.

5) Рисунок вен: бесконтактный метод идентификации, основанный на способности гемоглобина крови поглощать инфракрасное излучение. Результат работы датчика показывает изображение с выделенным темным рисунком вен.

6) Лицо: этот метод распознавания разделяется на 2D и 3D. Для двумерной идентификации используются плоские изображения лица, которые представляются в виде графов. Трехмерная идентификация включает в себя сканирование лица в трехмерном формате с помощью специальных сканеров.

Психологические характеристики:

1) Почерк и анализ подписи: используется теория нейронных сетей для распознавания графических образов.

2) Голос и речь: каждый голос уникален из-за физиологических и психологических особенностей человека. Современные системы распознавания учитывают различные факторы, разбивая запись голоса на "голосовые отпечатки" для последующего сравнения.

3) Скорость и стиль набора текста на клавиатуре: основные характеристики клавиатурного ввода - это период удержания клавиши и время паузы между нажатиями клавиш. Этот метод может быть сложен для недостаточно опытных пользователей из-за неполного формирования клавиатурного стиля.

4) Походка: каждый человек движется уникально, что позволяет выделить индивидуальные паттерны походки для идентификации.

На данный момент единственным биохимическим методом идентификации является анализ ДНК (генетическая дактилоскопия), который позволяет однозначно определить личность по уникальным особенностям ДНК в любом биоматериале человека.

Не существует систем, которые могли бы быть полностью неуязвимыми. Одним из векторов защиты от нарушения информационной безопасности может являться соблюдение законодательства ИБ в данной сфере. Первым делом стоит понимать, что биометрические признаки всех трех групп относятся к персональным данным.

Согласно федеральному закону № 152 «О персональных данных», обработка биометрических данных возможна только при наличии письменного согласия гражданина, за исключением, когда обработка биометрических данных осуществляется для государственных нужд [3, ст. 6].

Также важно отметить, что в Федеральном законе № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обработка биометрических персональных данных возможна только с письменного согласия гражданина РФ. Кроме того, необходимо создание специального органа исполнительной власти для регулирования вопросов биометрической идентификации. В данном случае таким органом является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [4, ст. 9].

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России имеет следующие обязанности:

1) Определение процедур обработки и хранения биометрических персональных данных в единой базе данных;

2) Разработка методик проверки при биометрической аутентификации;

3) Установление требований к информационным технологиям и оборудованию, используемым для биометрического распознавания и аутентификации;

4) Внедрение форм документов, подтверждающих соответствие информационных технологий или оборудования необходимым требованиям.

Контроль и надзор за выполнением организационных и технических мер в организациях (за исключением банковской сферы) осуществляется Федеральной службой технического и экспортного контроля (ФСТЭК). Для банков эту функцию выполняет Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) [5].

Несмотря на соблюдение всех рекомендаций и требований регуляторов и законодательства, необходимо учитывать надежность самих датчиков, применяемых в системах распознавания для сбора биометрического образца.

Надежность датчиков связана с двумя вероятностными понятиями:

1. Ошибки первого рода (FRR – False Rejection Rate) – вероятность ложного отказа пользователю, которому должен быть предоставлен доступ.

2. Ошибки второго рода (FAR – False Acceptance Rate) – вероятность ошибочного предоставления доступа злоумышленнику.

Соотношение этих вероятностей определяет эффективность системы распознавания. Современные датчики и системы обладают низким уровнем ошибок и высокой скоростью распознавания.

Однако существуют способы обойти системы защиты и распознавания. Примеры успешного взлома биометрических систем подтверждают необходимость рассмотрения рисков нарушения информационной безопасности при использовании биометрических систем и принятия соответствующих мер предосторожности.

В целом, можно выделить следующие типы рисков при использовании биометрических систем:

1) Риски, связанные с сбором биометрических данных, включающие угрозу целостности при возможной подмене или удалении данных сотрудниками, ответственными за сбор и внесение информации в систему, а также угрозу конфиденциальности при возможном раскрытии данных третьим лицам;

2) Риски, связанные с нарушениями при неправильной обработке и хранении биометрических данных, например, хранение данных в незашифрованном виде на недостаточно защищенных носителях информации;

3) Риски, возникающие в процессе биометрической верификации в случае успешной подделки биометрических образцов злоумышленником.

Существуют рекомендации, для предотвращения приведенных выше рисков [6]:

1) Использовать средства криптографической защиты информации с подтвержденной надежностью для минимизации рисков;

2) Размещать объекты обработки биометрических данных в отдельных сегментах вычислительных сетей для более эффективного контроля доступа;

3) Уведомлять сотрудников, обрабатывающих биометрические данные, о протоколировании их действий и о ответственности за соблюдение законодательства в данной области;

4) Исключать возможность хранения биометрических данных физических лиц на рабочих местах после завершения процесса регистрации;

5) Использовать средства электронной цифровой подписи для обеспечения контроля целостности собранных биометрических данных.

В заключение стоит отметить, что биометрические системы могут быть удобными для идентификации пользователей, однако на данный момент нет однозначных доказательств их более высокой надежности по сравнению с традиционными методами. Требуется обеспечить высокий уровень защиты данных, особенно в банковском и бизнес-секторе, где активно внедряются биометрические технологии [7, с. 28].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Камалова Г.Г. Биометрические персональные данные: определение и сущность // Информационное право. 2016. № 3. С. 8-12.
2. Платонова Н.И. Современные правовые подходы к пониманию биометрических данных // Информационное право. 2018. № 1. С. 22-26.

3. Российская Федерация. Законы. О персональных данных: Федеральный закон № 152-ФЗ: [принят Государственной Думой 8 июля 2006 года: одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года]. М., 2006. Ст. 6. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801.

4. Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон № 149-ФЗ: [принят Государственной Думой 8 июля 2006 года: одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года]. М., 2006. Ст. 9. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798.

5. Российская Федерация. Постановление Правительства № 512. Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных: [утвержден Постановлением Правительства РФ от 6 июля 2008г.]. М., 2008. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78154/784a455903b8b06cb18b66f1aafa873f6ceaa55f.

6. Российская Федерация. Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 321 .Об утверждении порядка обработки, включая сбор и хранение, параметров биометрических персональных данных ... [зарегистрирован Министерством Юстиции Российской Федерации от 4 июля 2018г.]. М., 2018. URL: <https://base.garant.ru/71985302>.

7. Российская Федерация. ГОСТ Р 52633.0–2006. Защита информации. Техника защиты информации. Требования к высоконадежным средствам биометрической аутентификации. Введ. 2006-12-27. М.: Стандартинформ, 2006. 28с. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200048922>.

© Лукъянникова Ю.И., Мардамишина А.Р., Каменева Е.В., 2024.